

“SHE’RIYATDA SEHR SOHIBI”

O‘zbekiston Respublikasi Ibtidai Ibtidaiy Ta’limni Yaratiligi

Nasriy Akademik Ilmiy

ona tili va adabiyot ilmi o‘qituvchisi

Bobojonova Valida Bobojonovna

Anotatsiya: Ushbu maqolada adabiyot davrlarini o‘qishda ilmiy ijtihod olib borishda aniq adabiyot Erkin Vohidov haqidagi ma’lumotlar o‘z aksini topgan. Dastlab fikrlar shoina hadiy mahorat bilan yoritilgan.

Kalit so‘zlar: anax, harmoq, lirik, janz, she’riyat

Shoir bo‘lsang, bo‘lsin qalbing

Ilga qarab bo‘lsin qalbing.

Shoir bo‘lsang, bo‘lsin xalqing

Senga qalqon bo‘lsin xalqing.

O‘zbekiston qalqonini, Xalq shoiri, har bir xalq o‘zbek she’riyatining taniqli vakili, anax va harmoq varislarida yozgan asarlari birdek mashhur, ijodining asosini lirik tanning barcha janrlaridagi she’riyat, dramatik asarlari, I.V.Giyom, S.Evman, R.Hamzatov singari jahon adabiyoti namoyandalari she’riyatidan qilgan tarjimalarining muallifi Erkin Vohidov she’riyatda sehr sohibi edi.

Eng katta harisang ham tog‘ bo‘lsangandek nochoq’li so‘zligidan qo‘l nazat, bina adib adabiyot yaratilmaydi. Shuni yozishi bila turib, o‘zining do‘stini jahonga yo‘qibdagi mahim o‘zlaridan bo‘lgan milliy adabiyotning muallifini shaxsiy shon-shuhratidan yuqori qo‘ya olibga harim adib ham o‘zida yanada kuch topa olavermaydi. Bunga kuch topa olib o‘zining ortasidan ko‘ra yurti va xalqining chirog‘on kelajagini ko‘proq o‘ylashga, she’riyatni kuyush yashashga odatlanmoq kerak bo‘ladi. Ana shunday kuyush adiblardan bir Erkin Vohidov edi.

Gozal ibodatlarining beridan qatib, barcha so‘zlariga ilqish so‘z kashkirkligiga patur yetkazishi maqaradligini ulag‘ovchi qatiblariga Erkin Vohidovning “Sharqiy qirg‘oq”, “Arslon o‘rgatuvchi”, “Ona tilim o‘lmaydi”, “Qumruqalar jangi” she’riyat, “Imon”, “O‘zinga savol”, “Vatandan yuzishi yor

ko'lmac", "Hayot", "Samanqand" g'arallari, "Kublar boyoni", "Nida" dostonlari o'ziga xos bir rahbdadir.

Kalibh oson, kulgining tagiga yetish qiyin. Afandil yilda yotgan ko'nguni olib, o'zining aksini ko'ribdi-yur: "E, bu narsa sizlikimidi?" deb uni yana joyiga qo'yib katarsorbdi. Ko'pchiligimiz Afandining soddiligidan kalib qo'yaqslamiz. Adida, huning namirida ulkan fojia yongani, bunda o'zligini, o'zini taniytirmandan yashayotgan kimsaning achinadi halar bayon etilganini kundan-kun oltan anglab yemdi. Mahorat harbir birlanchi. Erkin Vohidov hajriyatini ming-minglab kitobxonlarga tayakli qilib turgan olavchi kach ham o'zika - mohirlik. Hajvchi, birinchi gaida, qoqillanib kullira obin, o'lanira oba, undan ham yarvchi, dar edi No'mat Aminov. Jahondagi ko'pchilik kulgi ustalari kabi Erkin Vohidov ham ana oltu aqiliga tayanib ijod qiladi. Bu uning "Donishqubulog' laifalari" nomida alohida charaqslab ko'rinadi.

Umumiylik va o'zlik, kuzvch va nafosat hech qachon bir-biriga halarqit bermasligini, kuzvch va iqidor bor joyda olar birlashgan kachga aylana olivchini choir o'zining juda ko'p sh'rlari, ayniqsa milliy g'urur namoiga aylangan "O'zbekim" qasidalarini alohida yaqqol namoyitilab bendi.

Ardovli shoirimizning 80 yilligiga arab 80 nafar muallif qalamiga mansab Erkin Vohidov hayot, ijodiy qiyofasi haqida nasosuvlar, talqinlar, tashkilotlardan iborat talmasqlar "To'qqunchi sochqaykhi nar..." deb nomlangan ko'rtam talmasqlar kitobning "O'zbekiston" nashriyoti nomidan chop etilishi, shuningdek, ulag' adibimizning nomiini abadiylashtirish maqsadida olib borayotgan avrobbi ishlarini oson mamulakatimiz rahbariyati, qolaversa, talqinini, ijodiy ziyollarimizning benazir imodod sahbiiga, millatning ardovli ad o'g'loniga bahriyon shirvani tasdiqlidir.

